

ISTE'MOL DOIRASIGA KO'RA O'ZBEK TILI LEKSIKASI**Abdusalomov Safar To'lqin og'li**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

abdisalomovsafar@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yudinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tili leksikasining iste'mol doirasiga ko'ra tasnifi, uning qatlamlari va funksional xususiyatlari tizimli tarzda tahlil qilinadi. Leksik birliklarning qo'llanish maydoni, uslubiy belgilari, so'zlarning faol va passiv qatlamlarga ajralishi, shuningdek, so'z boyligining ijtimoiy, tarixiy va hududiy omillar ta'sirida shakllanishi masalalari ilmiy asosda yoritiladi. Xususan, umumxalq leksikasi, dialektal, ijtimoiy, kasbiy, terminologik va uslubiy leksika qatlamlari o'zaro taqqoslanadi hamda ularning kommunikativ ehtiyojini qondirishdagi roli aniqlanadi. Maqolada zamonaviy tilshunoslik yutuqlari asosida leksik birliklarning faolligi, yangilanish dinamikasi va qo'llanish konteksti amaliy misollar bilan ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, leksika, istemol doirasi, faol va passiv qatlamlar, funksional uslub, terminologiya, dialekt, ijtimoiy leksika.

Annotation. This article provides a systematic analysis of the Uzbek language vocabulary based on the sphere of usage. It examines the classification of lexical units according to their functional application and stylistic features. Special attention is paid to the differentiation between active and passive vocabulary layers, as well as the influence of social, historical, and regional factors on the formation of the lexicon. The article explores the structure and role of general vocabulary, dialectal, social, professional, terminological, and stylistically marked lexical layers in meeting communicative needs. The study also highlights the dynamics of lexical renewal and the contexts of usage, supported by practical examples and modern linguistic research.

Keywords: Uzbek language, vocabulary, sphere of usage, active and passive vocabulary, functional style, terminology, dialect, social lexicon.

Аннотация. В данной статье системно анализируется лексика узбекского языка с точки зрения сферы её употребления. Рассматривается классификация лексических единиц по их функциональному применению и стилистическим особенностям. Особое внимание уделяется разграничению активного и пассивного словарного состава, а также влиянию социальных, исторических и

региональных факторов на формирование лексики. В статье исследуются структура и роль общеупотребительной, диалектной, социальной, профессиональной, терминологической и стилистически маркированной лексики в удовлетворении коммуникативных потребностей. Также освещаются процессы обновления словарного состава и контексты его употребления на основе практических примеров и современных лингвистических подходов.

Ключевые слова: узбекский язык, лексика, сфера употребления, активный и пассивный словарь, функциональный стиль, терминология, диалект, социальная лексика.

Ilm-fan, texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida tilshunoslikning yangidan-yangi yo'nalishlari paydo bo'lmoqda. Psixolingvistika, neyrolingvistika, matematik lingvistika, sotsiolingvistika, areal lingvistika kabi yangi fan tarmoqlari paydo bo'ldi. Bular ichidan e'tiborimizni sotsiolingvistika fani o'ziga tortadi.

Odamlar hayotda ularning kasb-korlari, qiziqishlari, ma'lumotlari bilan alohida sinflarni, toifalarni tashkil qiladilar. Mazkur guruhlar ichida faqat ularning o'zigagina tegishli bo'lgan, tor doirada ishlatiluvchi so'zlar qatlami yuzaga kelgan. Shu bilan birgalikda barcha qatlamlarda birdek ishlatiladigan so'zlar ham tilimizda ko'plab uchraydi. Shular asosida o'zbek tilida ishlatiladigan so'zlarni iste'mol doirasiga ko'ra teng ikki guruhga bo'lish mumkin:

1. Iste'mol doirasi chegaralanga leksika.
2. Iste'mol doirasi chegaralanmagan leksika.

Ma'nosi hammaga tushunarli bo'lgan, iste'molchilar, ya'ni til sohiblari tomonidan tez-tez qo'llanilib turuvchi so'zlarga umumxalq iste'molidagi so'zlar deyiladi. Ular neytral leksika deb ham yuritiladi. Umumxalq ishlatiladigan so'zlarda aniqlik va lo'ndalik, adabiy tilga xoslik, hududiy va sohalararo cheklanmaganlik kabi xususiyatlar bo'ladi. Masalan, daryo, suv, tog', quyosh, bosh, mard, saxiy, gulladi, kelmoq, uch, men, bor, hamma, u kabi so'zlarning ma'nosi hammaga tushunarli. Ularga har kuni duch kelamiz. Kundalik hayotimizda mazkur so'zlarni faol ishlatamiz. Chetlangan leksika neytral leksikaga qarama-qarshi qo'yiladi. Ularda hududiy cheklanganlik, semantik o'ziga xoslik, funksional jihatdan chetlanganlik singari xususiyatlar mavjud bo'ladi. Chetlangan leksikaga, navbatida, bir qancha turlarga ajralib ketadi:

1. Terminologik leksika: asab, raviy, tirraq tovush, sonet, to'qmoq (adabiyotshunoslikka oid atamalar). Har bir fan tarmog'ining o'z atamalari mavjud bo'ladi.

2. Professional leksika (kasb-hunarga oid soʻzlar): suv, zanjir, kizak, pilta, xizjak (dunyoqulchilik atamallari)

3. Dialektal leksika (shevaga xos soʻzlar): adabiy — orfografik shakli; tupik (Namangan), qalpoq (Samarqand-Buxoro), qallapush (Qashqadaryo), taka (Xorazm)

4. Argo va jargonlar: xit, ment, xitlamoq, loj, yakaj (uygʻurlar tilida)

Umuman olganda, soʻzlarni isteʼmol doirasiga koʻra ikkiga ajratish, yaʼni **neytral leksika** va **chegaralangan leksika** sifatida talqin etishning ilmiy amaliy asoslari mavjud. Maʼlum boʻlishicha, yer yuzida 500 ga yaqin fan tarmogʻi mavjud boʻlib, faqat shu sohalarigina ishlatiladigan maxsus soʻz va soʻz birikmalari mavjud boʻladi. Fanda ularni **atama** (termin) deb qaraladi. Ilm-fan, texnika, sanʼat sohasida ishlatiladigan bir maʼnoli soʻzlarga **termin (atama)** deyiladi. Atamalar bilan shugʻullanuvchi tilshunoslikning boʻlimiga **terminologiya** deyiladi. "Terminlar maxsus leksikaga kiradi",- degan qarashlar ham mavjud. Terminlarni isteʼmol doirasiga koʻra ikkita guruhga boʻlish mumkin:

1. Umumxalq ishlatiladigan atamalar.

2. Maʼlum bir fan sohasidagina tor doirada ishlatiladigan soʻzlar.

Masalan, tibbiyot atamallari ichida hammaga tushunarli boʻlgan vrach, jarroh, dori, bemor, ukol singari soʻzlar yuritgan holda, faqat vrachlarning nomini anglatuvchi **neyrolot, urolog, okulist, onkolog, travmatolog** kabi atamalar ham uchraydi. Shunday atamalar ham boʻladiki, ularni faqat shu soha vakillarigina tushunadilar. Ularni ishlatish, qoʻllash uchun maxsus fan tayyorgarligi talab etiladi. Misol uchun **fonema, grafika, grammatika, leksika** atamalarini har bir tilchi tushunarkan, qolda **zarfemizm, disfemizm, sintagma, referent, pragmatika, sintagmatika, paradigmatika** kabi lingvistik atamalar. Atamalar ikki xil yoʻl bilan yasaladi:

1. Ichki imkoniyatlar asosida: eidiyat, makon, zamon, sichqoncha, texnikus kabi. Ular ichida soʻz yasovchi qoʻshimchalar yordamida hosil qilingan leksemalar ham uchraydi: gulxayrixohlar, ugituvchilar, ayrigʻullilar, kemasoz, kompyuteroʻrgatuvchi kabi.

2. Tashqi imkoniyat. Bu usul bilan atamalar yasalganida boshqa tillardan soʻz oʻzlashtiriladi: yadroviy, neytron, institut, kollej, bakalavr, magistr, mikroblar kabi. Ular ichida ultra, mikro, anti, avia bilan yasalgan atamalar uchraydi: Antibiotik, mikroriyem, ultrafiltr, antioksidlovchi singari.

Bugunga kelib atamashunoslik oʻzbek tilining eng dolzarb muammosiga aylangani, oʻzbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, tilimizning boshqa tillar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri kontaktga kirishishi tilimizga minglab yangi atamalarning kirib

kelishiga sabab bo'lmog'da. Masalan: monitoring, marketing, injiniring, menejer kabi. Bu atamalarning aksariyati iqtisodiyot sohasiga taalluqlidir. Termin (atama) da quyidagi xususiyatlar mavjud bo'lishi darkor:

1. Atama (termin) aniq, konkret tushunarli ifodalamoq kerak: uzun, ot, sifat, son, olmosh, fe'l kabi (tilshunoslik atamaları).
2. Atama (termin) lar emotsional – ekspressivlikdan, uslubiy badiiylikdan xoli bo'lishlari lozim: kislorod, vodorod, azot, simob, ishqor, kukun kabi.
3. Termin nominativ (atash) vazifasini bajaradi: bosim, tezlik, birikma, aylana, qisqaranish, ko'paytirish singari.
4. Termin bir ma'noga ega bo'ladi: uglevodlar, sudraluvchilar, mikroorganizmlar, ultrabinafsha nurlar va hokazo.
5. Atamalar ma'lum bir soha vakillari tomonidan rasmiylashtirilgan va me'yoriy qoliplarga solingan bo'ladi. Misol uchun: richag, kvant, anod, optika, magnit maydoni kabi.

O'zbek tilining leksik qatlamida kasbiy so'zlar — professionalizmlarning tutgan o'rnini beqiyosdir. Ular tilning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy-siyosiy hayoti, xalq xo'jaligining rivoji bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi va amaliy nutqda muhim kommunikativ vosita sifatida xizmat qiladi. Atamalar maxsus fan sohalariga oid bo'lib, aniq me'yorlashtirilgan, izchil tushunchalarni ifodalashga xizmat qilsa, professionalizmlar esa tabiiy ravishda, amaliyotga asoslangan holda vujudga keladi va ko'pincha muayyan kasb egalari doirasida ishlatiladi. Professional so'zlarning ma'lum darajada norasmiyligi va tor doiraligi ularning terminlardan farq qiluvchi asosiy belgisidir. Shu bilan birga, bu so'zlar ham tilning boyishida, leksik imkoniyatlarining kengayishida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Mazkur qatlamni o'rganish o'zbek tilining tasniflanmagan leksik zaxiralarini aniqlash, ularni ilmiy jihatdan izohlash va tilshunoslikka yangicha nazar bilan qarash imkonini beradi. Shuningdek, bu turdagi birliklarni lingvistik tadqiqot doirasiga jalb etish orqali o'zbek leksikasining boyliklarini yanada chuqurroq o'rganish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. U. Tursunov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'zbekiston, 1992. 151–186-betlar.
2. Sh. Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi, 1980. 124–127-betlar.

3. E. Begmatov. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. Toshkent: FAN, 1985. 126–130-betlar.

4. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent: FAN, 1981. 142–158-betlar.